

O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TOQATSIZLIKNI KUCHAYIB BORISHIGA SABAB BO‘LAYOTGAN MUAMMOLAR

Sulaymonov Qurbonali

FarDU, Falsafa va milliy g‘oya kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonda o‘zgalarga toqatsizlikni kuchayib borishiga sabab bo‘layotgan ijtimoiy muammolar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: jamiyat, bag‘rikenglik, toqatlilik, tolerantlik, chidamlilik, murosallilik, hurmat.

Har bir jamiyatda odamlar o‘rtasidagi munosabatlar, ularning dini, millati, tili va madaniyatiga qaramay, bir-birini qabul qilish va hurmat qilishi muhim ahamiyatga ega. Ammo, bugungi kunda o‘zgalarga toqatlilik holati har doim ham qoniqarli darajada namoyon bo‘lmayotganligi ko‘rinib qolmoqda.

O‘zbekistonda turli millatlarning yashashi mamlakatning madaniy xilma-xilligini ta‘minlaydi. O‘zbeklar, ruslar, qirg‘izlar, tojiklar va boshqa milliy guruhlar o‘rtasidagi munosabatlarning yaxshilanishi muhimdir. Bularning barchasi mamlakatning ijtimoiy barqarorligi uchun kerak bo‘lgan faktorlardir. Shunday bo‘lsa-da, ba‘zi hollarda o‘zgalarga nisbatan toqatsizlik holatlari kuzatilmoqda.

O‘zbek jamiyatining barqaror rivojlanishi uchun odamlarning biri-birini qabul qilishi va hurmat qilishi muhimdir. Madaniy xilma-xillikka e‘tibor berish va ijobiy munosabatlarni shakllantirish – bu har bir fuqaroning mas‘uliyati hisoblanadi[1]. Toqatlilik – nafaqat ijtimoiy tinchlikni ta‘minlaydi, balki mamlakatimizning rivojlanishida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, xalqimiz o‘rtasidagi uzviy aloqalarni mustahkamlash ham kundalik hayotimizda muhim ahamiyat kasb etadi.

“O‘zgalarga toqatlilik ijtimoiy hodisa sifatida fuqarolarning o‘zaro ijtimoiy muloqotlar hamda davlat va jamiyat tashkilotlariga o‘z munosabatlarini bildirishlarida ham namoyon bo‘ladi. Uning fikr-qarashlarning namoyon bo‘lish shakli sifatidagi ko‘rinishi jamiyat hayotini ommaviy nazorat qilib borish vazifasi bilan chambarchas bog‘liq holda amal qiladi. Ijtimoiy turmush o‘zgarishlarini ommaviy nazorat qilib borish yo‘li, o‘z mohiyatiga ko‘ra bir necha ko‘rinish va shakllardan iboratdir”[2].

Ularni shartli ravishda quyidagicha tasniflash mumkin: “a) davlat idorasi va muassasalari tartibidagi muloqotlar tizimi, o‘zaro munosabatlar va majlislarda ifodalanuvchi oliyjanoblik, xususan hamkasblar va rahbarlarga hurmat bilan qarash – itoatlilik, andishalilik; b) kundalik turmush tarzi, odatiy voqea va hodisalarga doir izhor etiluvchi fikrlarga munosabatlar”[2]. “Masalalarga sabr-toqatlilik bilan yondashish, andishalilik bilan o‘z fikrini bildirish; v) oila muhitida, do‘stlar davrasida, hamfikrlar doirasida namoyon bo‘luvchi oliyjanoblik. Ayniqsa, o‘z manfaatini ustun qo‘ymaslik,

boshqalar fe'l-atvorini yerga urmaslik xususiyatlarining namoyon bo'lishi; g) to'y va ma'rakalarni o'tkazish asnosida yuz beradigan ijtimoiy mavzudagi fikr almashinuvlar. Masalan, mehribonlik, insof, iymon-e'tiqod, hamdardlik, tenglik, farosat, sadoqatlilik xususiyatlarining namoyon bo'lishi”[3].

O'zbekistonda toqatlilik jarayonini o'rgangan olimlardan M.Xajiyeva, xushmuomalalik, mehr-muruvvat, ahillik kabi fazilatlarni o'zgalarga toqatlilikni namoyon bo'lishining asosiy omillaridan biridir, deb hisoblaydi. Muallifning qayd etishicha, “o'zgalarga toqatlilik o'z millatini boshqalar tomonidan kamsitishga yo'l qo'ymaslik emas, balki umrboqiy qadriyat va an'analarni asrashga, ularni yanada go'zallikka aylantirishga chaqiriqdir. Bu tuyg'u kishilarni shunchaki olijanob qilib qo'ymaydi, balki uning xulq-atvorini, axloqini, siyosiy va ma'naviy pokligini, burchga, o'z xalqiga sadoqatini, muqaddas narsalarga bo'lgan munosabatini ko'p jihatdan belgilab beradi. Bular insonda tolerantlik, hotamtoylik, baynalminallik tuyg'ularini uyg'otadi”[1]. Shu ma'noda, o'zgalarga toqatlilik – insoniy munosabatlarning xususiyati sifatida kishilar o'rtasidagi do'stlik, mehr-muhabbat, o'zaro yordam, hamkorlik, hamjihatlik, hamdardlik, tinchlik, osoyishtalik kabi munosabatlarda namoyon bo'ladi hamda kishilik jamiyati rivojlanishi, taraqqiyoti bilan bog'liq ravishda tobora rivojlanib, o'zining mazmun-mohiyatini boyitib boradi.

O'zbekistonda postmodern jamiyatdagi o'zgarishlar sharoitida o'zgalarga toqatsizlikning kuchayishi bir necha omillar bilan bog'liq. Ushbu omillarning ba'zilari quyidagilar:

1. Globalizatsiya jarayonida turli millatlar, madaniyatlar va diniy guruhlar o'rtasidagi aloqalar kuchayadi. Bu esa ba'zi odamlarda o'zgalarga nisbatan tahdid hissini paydo qiladi. O'zbekistonda ham globallashuv natijasida turli millatlar, madaniyatlar va diniy guruhlar o'rtasidagi aloqalar kuchayib borayotganligi, ular o'rtasida kelishmovchiliklarni ham keltirib chiqarmoqda. Bu esa, jamiyatda o'zgalarga toqatsizlikni ham jiddiylashtirib yubormoqda.

2. Postmodern jamiyatda shaxsiy va guruhiy identikliklar o'ta muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu har bir millat, madaniy birlikni o'z o'zini anglashiga va bu boradagi o'ziga xos amaliy faoliyatga aylanadi. Ba'zi guruhlar o'z madaniy identikligini saqlash, uni rivojlantirish uchun boshqa madaniyatlarga qarshi chiqishlari mumkin.

3. Ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va internet o'zgalarga haqidagi salbiy stereotiplarni yoritishda asos bo'la oladi. Shu bilan birga OAVlardagi noprofessional yondashuv asosida g'azabni, tushunmovchilikni keltirib chiqaruvchi kontentlarni ko'payib borishi, jamiyatdagi turli qatlamlar o'rtasida toqatsizlikni kuchaytirib yubormoqda.

4. Iqtisodiy farqlar, ya'ni boy va kambag'al mamlakatlar orasidagi tengsizlik, ijtimoiy adolatsizlik hissini tug'diradi, bu esa o'zgarishlarga qarshi toqatsizlikka olib

keladi. O'zbekistonda ham so'ngi yillardagi o'zgarishlar asosida katta sarmoya egalari, yirik tadbirkorlar, bir so'z bilan aytganda turli iqtisodiy asosga ega bo'lgan insonlar ko'paya boshladi. Ularni orasida katta boylik to'plaganlari ham bor, yoki iqtisodiy qiyinchiliklar ortib ketgan, qashshoqlik darajasida yashayotganlarni ham ko'pligini ko'rish mumkin.

5. Inson psixologiyasi ham jamiyatdagi toqatlilikka ta'sir ko'rsatadi. Ba'zi odamlarda qo'rquv, aniqsizlik yoki stress holatlari boshqa insonlarga nisbatan toqatsizlikni kuchaytirishi mumkin. Shu bilan birga diniy radikalizmni kuchayishi, millatchilikka yo'g'rilgan g'oyalarni ijtimoiy tarmoqlarda kengayib borishi, destruktiv xarakterni shakllanishi (agressiya, buzg'unchilik) ham jamiyatimizda toqatsizlikni rivojlanishiga ta'sir ko'rsatmoqda.

6. Ko'plab jamiyatlarda tarixi “jarohatlar” (masalan, urish, genotsid) uzoq muddat davomida o'zgalarga nisbatan ishonchsizlikni shakllantirgan. Ishonchsizlik bo'lsa, insonlarda boshqalarni yomon ko'rish, ularni hurmat qilmaslik va toqatsiz munosabatni yuzaga keltiradi. O'zbekistonda ham mustamlakachilik mafkurasi odamlarda bir biriga ishonchni yo'qolib borishiga sabab bo'ldi. Bunday tarixiy xotira va tarixiy meros jamiyatimizda toqatsizlikni uzoq muddat saqlanib qolishiga ham ta'sir ko'rsatmoqda[1].

Ushbu omillarning barchasi jamiyatimizda o'zgalarga toqatsizlikning kuchayishiga ta'sir ko'rsatadi va ijtimoiy tinchlikka tahdid soladi.

Ulug' nemis mutafakkiri Iogann Volfgang Gyote erkinlikning murakkab va ba'zan g'alati tabiati haqida fikr yuritadi. Uning fikricha, erkinlikka “...o'zini anglashni va boriga qanoat qilishni bilgan odam osongina erishaveradi. Agar biz undan foydalanishni bilmasak, meyoridan ortiq erkinlikning nima keragi bor? ...Biz o'zimizni hammadan va hamma narsadan yuqori deb hisoblashimiz emas, balki o'zimizdan yuqori bo'lgan hamma narsani hurmat qilishimiz bizga erkinlikni baxsh etadi”[4]. Demak, avvalo, erkinlik madaniyati, ya'ni uni qo'llay bilish ko'nikmalari zarur. Qolaversa, erkinlik barchaga baravar bo'lishi, bu yo'lda hamkorlikka tayyor turish ham zarurdir. Aynan noto'g'ri tushunilgan “erkinlik” tushunchasi ta'sirida boshqalarni erksiz qilish, ularning huquqlari poymol qilinishi zamonaviy jamiyat qadriyatlariga ziddir. Hamkorlik shu ma'noda insonlarning teng erkinligini muvofiqlashtiruvchi mexanizm bo'lishi zarur.

O'zgalarga toqatlilikni rivojlantirish mexanizmlaridan biri millatchilikka qarshi kurashish, millatchilikni millatparvarlikka, tolerant millatlararo hurmatga asoslangan munosabatlarga aylantirishni talab etadi. Millatchilikka millatni sevis va uni qadrlash sifatida qarab, bee'tibor bo'lish millatchilik terrorizmni rivojlantirib yuborishiga asos bo'ladi. “Millatchilik terrorizmning keng tarqalgan turlariga milliy ekstremistik guruhlarining “ irq sofligi”ni ta'minlash, aniq bir davlat aholisini xorijliklar “xujumi”dan asrab qolish shiorlarini qo'llab-quvvatlayotganlar kiradi. Bunday turdagi millatchilik terrorchiligi “ochiq” immigratsiya siyosatini olib boradigan va shu tufayli o'z

qaramog'ida boshqa mamlakatlar vakillaridan iborat bo'lgan katta mustamlakalarga ega bo'lgan davlatlar uchun xos. Millatchilik terrorchiligining bunday ko'rinishi Germaniya, Fransiya, Angliya hamda AQShda kuzatiladi"[5].

Yuqorida ko'rsatilgan ushbu tendensiyalar turli xarakterdagi millatchilik namoyon bo'lishining shakllarida (namoyish va chiqishlar, targ'ibot ishlari, uning legitimlik darajasini oqlash va shu tufayli ayrim xalq, millat, elat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi va h.k.) ifodalanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Xajieva M. O'zbekistonda bag'rikenglik jarayoni. – T.: Abu-matbuot-konsalt, 2008. –B. 29.
2. Karimova E. O'zbek tolerantligi. – T.: Aloqachi, 2005. – B. 9.
3. Беседа С. К. Гэлбрейтом // Вопросы философии. – 1988. - № 11. – С. 23-24.
4. Ekkerman I.P. Gyote bilan gurunglar. Xotiralar. (nemis tilidan Y. Egamova tarj.) // Jahon adabiyoti. 2013. №1. –B. 112.
5. Мелентева Н. Размышления о терроре // Элементы. Евразийское обозрение. М., 1996. №7, -С. 41.